

La vallenatología: entre el paradigma folclórico esencialista y las perspectivas críticas contemporáneas*

Resumen

Esta ponencia presenta las principales tesis del libro *La vallenatología: tradiciones inventadas y discursos hegemónicos y disidentes***, una investigación orientada a examinar críticamente los presupuestos epistemológicos, metodológicos e historiográficos que han orientado el estudio del vallenato durante las últimas décadas. Se parte de la constatación de que una parte importante de la producción bibliográfica sobre esta música ha estado dominada por un paradigma folclórico esencialista que ha privilegiado nociones como autenticidad, pureza, tradición e identidad, convirtiéndolas en categorías aparentemente incuestionables.

Frente a este enfoque, se propone comprender la vallenatología como un campo de producción discursiva atravesado por disputas interpretativas y relaciones de poder. Desde una perspectiva apoyada en la historia cultural, los estudios de música popular, la sociología del arte y la teoría crítica, se analizan algunos de los principales discursos que han contribuido a definir qué es el vallenato y quién posee la autoridad para representarlo. En este contexto, se desarrollan tres tesis centrales: la tradición vallenata constituye una construcción histórica y no una esencia inmutable; el vallenato debe entenderse como una expresión cultural híbrida, resultado de procesos permanentes de intercambio y transformación; y la asociación entre el vallenato y el Valle de Upar responde a un proceso histórico de territorialización que desempeñó un papel decisivo en la construcción de identidades regionales y en la legitimación de proyectos políticos.

Finalmente, se plantea la necesidad de fortalecer una vallenatología crítica e interdisciplinaria, con el propósito de ampliar las preguntas y contribuir a una comprensión más compleja de una de las manifestaciones culturales más significativas del Caribe colombiano.

Palabras clave: vallenatología; música vallenata; paradigma folclorista; tradiciones inventadas; hibridación cultural; identidad regional; patrimonio cultural; historia cultural.

Introducción

El vallenato es una de las expresiones culturales más representativas del Caribe colombiano y una de las manifestaciones musicales que mayor atención ha recibido por parte de investigadores, cronistas, periodistas, gestores culturales y académicos durante las últimas décadas. Sobre él se ha producido una importante bibliografía —inaugurada en 1940 por el guamalero Antonio Bruges Carmona— que incluye libros, artículos, ensayos, crónicas y trabajos de grado, los cuales han consolidado un amplio corpus de publicaciones destinadas a explicar sus orígenes, características, transformaciones y significados culturales.

Sin embargo, mientras abundan los estudios sobre el vallenato, son relativamente escasas las investigaciones que convierten en objeto de análisis a la forma en que se ha construido el conocimiento que hoy consideramos legítimo acerca de él. El estudio de la música vallenata se ha realizado, en su mayoría, desde fuera de la academia y, cuando ha sido abordado desde ella, ha tendido a reproducir y privilegiar el paradigma folclorista (Pichón, 2006), dando como resultado una producción textual abundante en sesgos y, en no pocos casos, carente de rigor metodológico. Situación que plantea algunas preguntas que proponen un cambio de enfoque: ¿Desde dónde se ha estudiado el vallenato? ¿Quién ha producido ese conocimiento y bajo qué

* Ponencia presentada en el 1er Encuentro de Sabios e Investigadores científicos y culturales del Vallenato.

** Libro en proceso final de edición, de la autoría del ponente, en el cual reúne y amplía artículos previos.

presupuestos lo ha construido? Cuestionamientos que no pretenden negar la importancia de los saberes acumulados sobre esta manifestación cultural, sino llamar la atención sobre los procesos mediante los cuales determinadas interpretaciones han alcanzado legitimidad social y estatus de verdad prácticamente incuestionable.

Toda aproximación al vallenato implica una selección de hechos, una jerarquización de fuentes y una determinada manera de comprender la cultura. Por ello, además de estudiar el vallenato como fenómeno musical y cultural, resulta necesario estudiar los discursos que han contribuido a definirlo. Es, precisamente en este punto, donde adquiere relevancia la vallenatología. Este trabajo es, al mismo tiempo, un texto analítico y un acto de posicionamiento: una forma de dejar testimonio de que otras miradas sobre el vallenato no son solo posibles, sino necesarias.

1. La vallenatología y su objeto de estudio

Son escasas las definiciones de este concepto, provenientes de la academia. Edwin Corena (2013) se centra más en los vallenatólogos que en la vallenatología misma, la cual considera que «no es más que un grupo de trabajo de origen disciplinar diverso y de calidades muy variables que desde la década del setenta vienen produciendo conocimiento alrededor del vallenato» (p. 10). La vallenatología no es una ciencia del vallenato, como se le ha llegado a proponer y entender; es un campo de producción discursiva que ha contribuido a construir determinados imaginarios sobre el vallenato. O, en palabras de Abel Medina (2022) «una categoría muy nuestra para organizar, clasificar y así, entender mejor, lo que se publica y dice sobre la música vallenata» (p. 16).

Por mi parte, entiendo por vallenatología los estudios de la música vallenata desde una ciencia o una disciplina en particular o, también, a los realizados de manera interdisciplinaria o transdisciplinaria, en medio de los cuales esta música se puede constituir, en un momento u otro, en objeto de estudio, objeto de conocimiento, objeto de investigación y/o campo de investigación. No se trata de una disciplina académica formal ni de un campo homogéneo de conocimiento. Por el contrario, constituye un espacio heterogéneo en el que confluyen folcloristas, cronistas, periodistas, músicos, escritores, historiadores, antropólogos, sociólogos, musicólogos y gestores culturales, entre otros.

A lo largo de su desarrollo histórico, la vallenatología ha estado atravesada por disputas interpretativas. Algunas perspectivas han alcanzado una posición dominante y han contribuido a configurar lo que podría denominarse un discurso hegemónico sobre el vallenato. Otras, en cambio, han cuestionado sus presupuestos y han propuesto nuevas formas de abordar el fenómeno desde enfoques históricos, antropológicos, musicológicos y culturales.

La trilogía fundacional de ese discurso hegemónico está conformada por los libros: *Vallenatología: orígenes y fundamentos de la música vallenata* (Araújo, 1973), *Vallenato: hombre y canto* (Quiroz, 1983) y *Cultura vallenata: origen, teoría y pruebas* (Gutiérrez, 1992). Sus tesis principales —que existe un vallenato puro, de verdad, que se debe salvaguardar de las innovaciones e hibridaciones; que las canciones clásicas son narrativas; que el comercio corrompe al vallenato auténtico; que el vallenato era empleado como medio de comunicación y los juglares una especie de correos humanos; y que las músicas de acordeón del caribe colombiano derivan del vallenato— han configurado una ortodoxia estética e identitaria que ha moldeado el gusto, la crítica y las políticas culturales.

El libro *La vallenatología: tradiciones inventadas y discursos hegemónicos y disidentes* inscribe en una línea de trabajo que combina herramientas de la historia cultural, los estudios de

música popular, la teoría crítica y la sociología del arte. Desde un enfoque que privilegia el análisis discursivo, realiza una lectura metacrítica de los textos que han fundado esta tradición — en particular *Vallenatología* y *Cultura vallenata*— con el fin de evidenciar sus supuestos ideológicos, inconsistencias metodológicas y consecuencias políticas y culturales. Se parte de la noción de «tradiciones inventadas» (Hobsbawn, 1983), del concepto de «folclorismo» (Martí, 1996) y de las ideas sobre hibridación cultural (Burke, 2009), entendiendo que las prácticas musicales son el resultado de procesos históricos, disputas simbólicas y dinámicas de poder.

En cuanto al término «vallenato», el libro muestra que se trata de una palabra polisémica cuyos significados más comunes son: un conjunto de ritmos musicales, una categoría de mercado en la industria cultural, un género literario y un gentilicio. En cada caso, la definición es ya un acto de poder que delimita quién pertenece al campo y quién queda afuera.

Consciente de la complejidad y multidimensionalidad del vallenato, el libro resalta la utilidad de recurrir al modelo tripartito propuesto por Jean-Jacques Nattiez (1990), quien plantea que cualquier fenómeno musical puede ser abordado desde tres niveles analíticos complementarios: el nivel poético, relacionado con los procesos de producción y creación musical; el nivel neutro, que corresponde a la estructura inmanente de la obra, es decir, a su configuración sonora en sí misma; y el nivel estético, vinculado a los procesos de recepción, escucha e interpretación cultural por parte de los oyentes.

La mayoría de las publicaciones realizadas sobre vallenato trabajan, fundamentalmente, en los niveles poético y estético. Es en el nivel neutro en el cual emerge la centralidad de la musicología en el estudio del vallenato y en el cual resulta particularmente importante la definición propuesta por Roger Bermúdez (2022), quien plantea que el vallenato constituye: una categoría, discurso, escuela o lenguaje dentro del universo de la música de acordeón en el Caribe colombiano, generado para acompañar los cantos campesinos y posteriormente populares, normado primordialmente por el estilo del músico Luis Enrique Martínez Argote y desarrollado por varios intérpretes, estilos, formatos instrumentales y periodos (p. 7).

La importancia de esta definición radica no solo en su precisión conceptual, sino en el desplazamiento metodológico que implica: el centro de gravedad del análisis se traslada hacia la estructura musical misma, evitando los reduccionismos literarios, territoriales u organológicos que han predominado en gran parte de la vallenatología.

La formulación propuesta por Bermúdez resulta especialmente productiva porque articula distintas dimensiones analíticas del vallenato sin reducirlo exclusivamente a ninguna de ellas. Sin embargo, los términos categoría, discurso, escuela y lenguaje musical no son equivalentes y remiten a niveles distintos de comprensión. La noción de categoría alude principalmente a una operación taxonómica, es decir, a la clasificación del vallenato dentro de un conjunto de géneros y tradiciones musicales; la idea de escuela remite a una dimensión histórica y estilística, vinculada a procesos de consolidación interpretativa y transmisión de modelos musicales; el concepto de discurso permite comprender las representaciones culturales e identitarias construidas alrededor del vallenato; mientras que la noción de lenguaje musical sitúa el análisis en el plano de las regularidades estructurales que hacen reconocible al vallenato como una forma específica de organización sonora.

El abordaje musicológico del vallenato, de escasa producción en relación a los otros enfoques, está llamado a ir llenando, progresivamente, un vacío epistemológico que complementará las aproximaciones extramusicales, permitiendo una mejor comprensión de las

distintas dimensiones del fenómeno, articulándose de manera productiva en lugar de desplazarse mutuamente o de confundir sus objetos respectivos.

2. El paradigma folclórico esencialista

El paradigma folclórico esencialista tiende a concebir las tradiciones culturales como realidades provenientes de un pasado remoto, puras y estables. Desde esta perspectiva, las expresiones culturales poseen una esencia que puede ser preservada frente a las amenazas derivadas de la modernización, la comercialización o las influencias externas. Esta orientación discursiva ha sido usada «como mecanismo para defender, a ultranza, una nacionalidad y una identidad» (Medina, 2013, p. 115) y ha conducido a un «proceso de uniformización de la cultura popular en todo el país, satanizando su creatividad, y condenando y negando su diversidad y dinamismo» (Miñana, 2000, p. 38).

No puede negarse que esta perspectiva realizó aportes importantes. Contribuyó a visibilizar una manifestación cultural que durante mucho tiempo fue subestimada por sectores de las élites regionales y nacionales. Impulsó procesos de valoración patrimonial y estimuló la documentación de repertorios, intérpretes y prácticas musicales que de otro modo habrían permanecido escasamente registradas.

Sin embargo, los mismos presupuestos que permitieron estos aportes también introdujeron limitaciones analíticas significativas. La búsqueda de esencias culturales condujo frecuentemente a interpretaciones ahistóricas; la preocupación por la autenticidad favoreció discursos excluyentes; y la insistencia en la pureza dificultó la comprensión de los procesos de intercambio y transformación que han caracterizado históricamente al vallenato. La idea del vallenato como folclor ocupa un lugar central en los libros de Araújo y Gutiérrez, estableciendo en el imaginario colectivo de los vallenatófilos una visión de esta música como un «fósil viviente que hay que proteger y exhibir en esos zoológicos culturales que son los festivales folklóricos» (Miñana, 2000, p. 37), ignorando los debates que sobre folclorización de la música popular se desarrollaban ya desde los años cuarenta en otros países de la región.

El ascenso del vallenato hasta convertirse en la música dominante del mercado cultural colombiano fue producto de dinámicas económicas, políticas y mediáticas específicas que el libro examina en detalle: las variaciones territoriales del Magdalena Grande, las bonanzas económicas —palo Brasil, banano, algodón, marihuana—, la evolución de la música de acordeón desde los bailes de candil hasta su masificación mediática, y el papel decisivo de la élite política y cultural, del Festival de la Leyenda Vallenata y la industria discográfica en ese proceso de legitimación. Contexto que resulta indispensable para comprender que el discurso folclorista no surgió de manera espontánea, sino que respondió a intereses y procesos históricos muy concretos.

3. Perspectivas críticas contemporáneas

Frente a las limitaciones del paradigma folclórico esencialista ha surgido un discurso disidente, que agrupa las posiciones de variados autores, procedentes de diversas disciplinas académicas y perspectivas metodológicas, mediante las cuales se ha cuestionado el localismo, se han propuesto nuevas perspectivas analíticas y se ha puesto distancia con las tesis de la vallenatología oficial. Las tesis planteadas desde este lugar de enunciación alternativo son prácticamente ignoradas en los libros y artículos que circulan sobre música vallenata. En palabras de Medina (2021) «los aportes de la academia, lejos de ser recibidos con beneplácito,

más bien, para muchos han sido motivo de rechazo y estigmatización. Muchos de los pioneros en la vallenatología, ni siquiera los leen, ni los referencian, como mirándolos de soslayo».

El objetivo de quienes nos ubicamos en esta orilla es contribuir a llevar a otro nivel los estudios sobre la música vallenata, permitiendo que este campo de estudio se abra a otros horizontes y se afiance entre los distintos campos de las disciplinas desde los cuales se abordan las músicas, académicamente. Mucha de la información publicada sobre la música vallenata procede de la oralidad, por lo cual es necesario no sólo sistematizarla sino abordarla con el rigor necesario para distinguir entre los relatos mitificadores y las realidades históricas, introduciendo categorías de análisis que permitan revisar los mitos y tradiciones inventadas que permearon la narrativa histórica y la tradición estética en esta manifestación, propiciando los espacios de debate, aportando los insumos que puedan permitir superarlos, replantearlos o, al menos, evidenciar su existencia, sus posibles causas de surgimiento y sus consecuencias uniformadoras en el abundantísimo corpus de documentos y las representaciones sociales sobre el vallenato.

La confrontación entre estas dos perspectivas no constituye únicamente una diferencia de interpretaciones sobre el vallenato. Pone de manifiesto dos maneras distintas de comprender la producción del conocimiento histórico y cultural. Mientras el paradigma folclorista parte de categorías naturalizadas que buscan preservar una identidad concebida como esencia, las perspectivas críticas entienden el vallenato como una construcción histórica atravesada por relaciones de poder, disputas simbólicas y procesos permanentes de transformación. Es precisamente desde esta segunda perspectiva desde donde se sitúa la investigación que da origen al libro.

Hasta aquí he intentado mostrar que el problema no radica únicamente en las respuestas que la vallenatología tradicional ofreció sobre el vallenato, sino en las preguntas que decidió formular y en los supuestos desde los cuales construyó ese conocimiento. Desde esta perspectiva, el objeto de investigación deja de ser exclusivamente la música para convertirse también en los discursos que la definieron, la legitimaron y la convirtieron en símbolo identitario. Es desde ese desplazamiento epistemológico que deben entenderse las principales tesis desarrolladas en este libro.

4. Las tesis centrales del libro

Las consideraciones anteriores permiten comprender el punto de partida de esta investigación. El propósito del libro no consiste únicamente en revisar críticamente la producción vallenatológica existente, sino en proponer una reinterpretación de algunos de los supuestos que han orientado dicho campo durante más de cinco décadas. Las tesis que se presentan a continuación no deben entenderse como afirmaciones independientes, sino como argumentos complementarios que convergen en una misma idea: la necesidad de pensar el vallenato desde una perspectiva histórica, crítica e interdisciplinaria.

4.1. La tradición vallenata como construcción histórica

Una de las principales tesis que sostiene este libro consiste en cuestionar la idea de que la tradición vallenata constituye una herencia inmutable transmitida desde un pasado remoto. Más que una esencia preservada intacta a través del tiempo, la tradición debe entenderse como una construcción histórica permanentemente reinterpretada por los actores sociales que participan en ella.

Esta perspectiva implica desplazar la mirada desde la búsqueda de un supuesto origen puro hacia el análisis de los procesos mediante los cuales determinadas prácticas, repertorios y

relatos llegaron a consolidarse como referentes legítimos de la identidad cultural. En este sentido, la tradición no desaparece; por el contrario, adquiere un significado histórico más complejo. Existe porque las comunidades la recrean continuamente, seleccionando elementos del pasado que consideran valiosos para responder a necesidades del presente.

La noción de «tradiciones inventadas», desarrollada por Eric Hobsbawm, ofrece un marco particularmente útil para comprender este fenómeno. Muchas de las prácticas que hoy se presentan como ancestrales fueron, en realidad, institucionalizadas durante la segunda mitad del siglo XX mediante festivales, publicaciones, políticas culturales y discursos identitarios. La tradición, por tanto, no constituye el punto de partida de la historia del vallenato, sino uno de sus principales resultados.

Sin embargo, esta construcción histórica no implica que la tradición sea arbitraria ni que carezca de continuidades reales. En palabras de Madrazo (2005), la tradición es «un proceso de transmisión, que viene del pasado al presente, se realiza mediante una cadena de repeticiones que no son idénticas, sino que presentan cambios e innovaciones, y se van acumulando para crear lo que sería la gran tradición, un acervo reunido a lo largo de las repeticiones y que abarca las diferentes versiones de la transmisión» (p. 123).

En esta categoría de modernidad se engloban las innovaciones introducidas por algunos actores de la música vallenata, las cuales les permitieron diferenciarse de sus antecesores y, en este sentido, existen diferentes momentos de expresión de lo moderno en el vallenato, las cuales se identifican con una ruptura que trastorna el paradigma vigente, bien sea en lo compositivo, interpretativo, performático o instrumental. Bajo esta perspectiva, el libro propone entender al vallenato como una tradición moderna —en el sentido planteado por Octavio Paz (1974) en relación con la literatura—, es decir, como una tradición de rupturas.

4.2. El vallenato como expresión cultural híbrida

Si la tradición no es una esencia fija, tampoco puede sostenerse la idea de una música culturalmente pura. La segunda tesis del libro propone comprender el vallenato como el resultado de prolongados procesos de hibridación, intercambio y transformación desarrollados en el Caribe colombiano.

Desde esta perspectiva, el vallenato no constituye la supervivencia intacta de una tradición ancestral, sino una expresión moderna que incorporó instrumentos europeos, prácticas musicales afrodescendientes, repertorios campesinos, dinámicas comerciales y formas de circulación propias de la economía regional. Su historia está marcada por continuas adaptaciones antes que por la conservación de una supuesta pureza original. Las distintas bonanzas económicas que experimentó el antiguo Magdalena Grande —desde el comercio del palo Brasil hasta los ciclos bananero, algodónero y marimbero— favorecieron la movilidad de personas, mercancías e imaginarios culturales, impulsaron la profesionalización de los músicos, ampliaron los circuitos de circulación y transformaron profundamente las condiciones de producción musical.

Desde esta perspectiva, el libro cuestiona cuatro nociones de pureza que han sostenido el discurso hegemónico durante décadas: la pureza organológica —la idea de que el formato instrumental define al género y su autenticidad—, la pureza rítmica —la pretensión de que los ritmos son puros cuando son, en realidad, resultado de encuentros históricos entre tradiciones diversas—, la distinción entre canciones nacidas y prefabricadas —que oculta procesos reales de creación colectiva—, y la oposición entre vallenato comercial y no comercial —una contradicción interna del propio canon, que se ha consolidado gracias a la industria—.

La tradición vallenata no desapareció por el hecho de mezclarse y transformarse. Por el contrario, fue precisamente su capacidad de adaptación lo que garantizó su permanencia.

4.3. Territorialización, identidad y poder simbólico

La tercera tesis es, quizás, la más directamente política y la que articula las dos anteriores con el análisis del poder. El libro sostiene que la estrecha identificación entre el vallenato y el Valle de Upar no constituye un hecho histórico evidente, sino el resultado de un proceso de territorialización impulsado deliberadamente por élites culturales, políticas e intelectuales durante la segunda mitad del siglo XX, con consecuencias que exceden el campo de la cultura.

Para comprender ese proceso es necesario reconstruir el papel de las élites valduparenses en la construcción del discurso vallenatológico. A mediados del siglo XX, el vallenato era una música asociada a las clases populares y era rechazada por la misma clase alta de Valledupar. Lo que cambió esa situación fue, fundamentalmente, la apropiación estratégica de la música por parte de esas élites —encabezadas por figuras como Rafael Escalona, los Pumarejo, los Molina y la propia Consuelo Araújo— quienes la convirtieron en capital simbólico para abrirse espacio en el escenario político nacional.

Esa operación tuvo consecuencias políticas concretas. Como documenta el libro, la dirigencia vallenata construyó y promovió un discurso en el cual se tomaba al vallenato como muestra y símbolo de la singularidad cultural del Valle de Upar, singularidad que era utilizada como un elemento que, de acuerdo a De la Hoz y Sanjuanelo (2017), «por un lado, justificaba la creación de un departamento a partir de unas singularidades; y al rasgar; por el otro, construían identidades, que, si bien no eran artificiales y tampoco orgánicas del todo, por lo menos si eran algo más que forzadas» (p. 7). La industria radial fue usada más como instrumento político que como negocio; el Festival de la Leyenda Vallenata sirvió tanto para difundir la música como para consolidar el proyecto de segregación departamental; y la red política articulada con Alfonso López Michelsen convirtió al vallenato en emblema nacional, gestionando desde arriba un proceso de legitimación que se presentó ante la opinión pública como un reconocimiento espontáneo de lo popular.

La obra de Consuelo Araújo es la expresión más acabada de esa operación. *Vallenatología* está estrechamente ligada con la creación de un sentimiento de colectividad y cohesión para el recién creado departamento del Cesar y, mediante la exacerbación del regionalismo, terminó constituyéndose, de acuerdo a González (X) en parte fundamental del «más agresivo de los localismos costeños» (p. 82). Lo que el libro muestra es que ese localismo no fue una consecuencia imprevista, sino un resultado buscado: el vallenato fue un instrumento —no el único, pero sí el más eficaz— de un proyecto político de construcción de identidad regional con fines de legitimación institucional.

En el plano discursivo, el libro analiza dos operaciones discursivas que consolidaron esa territorialización. La primera es la propuesta de Consuelo Araújo sobre las «escuelas vallenatas», basada en categorías tomadas de la crítica literaria: el análisis evidencia las limitaciones de este modelo, que impone sobre la música una lógica que le es ajena y termina jerarquizando territorios más que describiendo estilos. La segunda es la construcción discursiva de Tomás Darío Gutiérrez del «Valle de Upar» como cuna indiscutida del vallenato, a partir de una lectura instrumentalizada de las fuentes históricas. El análisis muestra que la narrativa histórica elaborada en *Cultura vallenata* ha sido construida falazmente, endilgando a una etnia que no aparece en ningún mapa de las tribus que poblaron la antigua Gobernación de Santa Marta

características de otro pueblo, y ubicando al cacique Upar como jefe supremo de un territorio vastísimo sin pruebas documentales que sostengan esa afirmación.

Desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, este proceso puede comprenderse como una disputa por el capital simbólico. Convertir al vallenato en emblema regional permitió fortalecer proyectos políticos, consolidar identidades colectivas y legitimar nuevas élites culturales. Las tesis de Araújo y Gutiérrez sobre la territorialización no son simples ejercicios descriptivos: son discursos performativos que, al enunciar un origen, una geografía o una supuesta esencia, intervienen en la construcción misma del campo vallenato, delimitando lo legítimo y lo espurio.

5. La necesidad de una mirada interdisciplinaria

Las tres tesis anteriores tienen una consecuencia metodológica ineludible. Si la tradición es una construcción histórica, si el vallenato es una expresión híbrida y si sus relatos identitarios responden a disputas por el poder simbólico, entonces resulta insuficiente estudiarlo únicamente desde categorías folcloristas que han dominado el campo.

La vallenatología necesita abrirse al diálogo con la historia, la antropología, la sociología, la musicología, los estudios literarios y los estudios culturales. No se trata de reemplazar un paradigma por otro, sino de ampliar las preguntas, diversificar las fuentes y someter a examen crítico aquellos supuestos que durante décadas fueron aceptados como verdades indiscutibles.

Las tres tesis enunciadas generan, además, una serie de análisis derivados que el libro desarrolla en sus capítulos específicos: la discusión sobre si las canciones vallenatas tienen estructura narrativa o más bien lírica, la diferenciación entre poesía, poema y canción que el canon confunde sistemáticamente, el análisis del machismo en las letras y su papel en la reproducción de estructuras patriarcales, o el estudio de los procesos de comercialización como dimensión constitutiva —no corruptora— del vallenato moderno. Estos análisis no son secundarios: son las consecuencias necesarias de adoptar una mirada crítica, histórica e interdisciplinaria sobre el fenómeno.

En consecuencia, la propuesta central del libro no consiste simplemente en ofrecer nuevas respuestas acerca del vallenato. Su objetivo es, ante todo, contribuir a reformular las preguntas desde las cuales la vallenatología produce conocimiento. Solo una perspectiva crítica, interdisciplinaria e históricamente situada permitirá comprender la complejidad de una de las manifestaciones culturales más importantes del Caribe colombiano.

6. Conclusiones

El recorrido argumentativo de este libro converge en una idea central: el vallenato ha sido mucho más estudiado que comprendido. El acumulado bibliográfico sobre esta música es extenso, pero su profundidad analítica ha sido limitada por los presupuestos del paradigma folclorista que lo atraviesa. Cuestionar ese paradigma no es un gesto iconoclasta: es una condición para que el campo siga siendo productivo.

Las tres tesis desarrolladas apuntan en una misma dirección. La tradición vallenata es una construcción histórica —lo que no la hace menos real, sino más comprensible. El vallenato es una expresión híbrida —lo que no la hace menos auténtica, sino más honesta con su propia historia. Y los discursos sobre el vallenato no son neutrales: han sido producidos por actores con intereses específicos, han legitimado proyectos políticos concretos y han tenido consecuencias reales sobre quién queda dentro del campo y quién queda fuera.

Reconocer esto no equivale a invalidar lo que la vallenatología hegemónica construyó. Araújo, Quiroz y Gutiérrez cumplieron un papel histórico innegable: visibilizaron una música

popular que era despreciada, dotaron a una región de un relato identitario en un momento en que lo necesitaba, y crearon las condiciones para que el vallenato ocupara el lugar que hoy ocupa en la cultura colombiana. Lo que el libro cuestiona no es ese aporte, sino la pretensión de que ese relato sea el único posible, el verdadero, el que cierra la discusión.

La vallenatología no debe entenderse como un conjunto de verdades definitivas, sino como un campo de disputa en el que es posible —y necesario— plantear preguntas, desmontar mitos, recuperar memorias ocultas y construir narrativas alternativas. Más que ofrecer respuestas definitivas, la vallenatología crítica busca formular nuevas preguntas: ¿qué voces y territorios quedaron fuera del relato dominante? ¿Qué nos dice sobre el vallenato lo que la musicología todavía no ha dicho? ¿Cómo siguen operando hoy los mecanismos de legitimación y exclusión que documentamos históricamente?

La música vallenata merece —y resiste— esa mirada más exigente. Y el encuentro como el que hoy nos convoca, en el espacio de un museo dedicado a un maestro que dedicó su vida a esta música, es precisamente el lugar desde donde esas preguntas deben formularse.

Este libro es, entonces, una invitación a cuestionar los relatos establecidos, a pluralizar las interpretaciones y a escuchar de nuevo. Con otros oídos. Desde otros lugares. Con una disposición más crítica, pero también más justa.

Referencias

- Araújo, C. (1973). *Vallenatología: orígenes y fundamentos de la música vallenata*. Tercer Mundo.
- Bermúdez, E. (1997). ¿Qué es el vallenato?: una aproximación musicológica. *A Contratiempo* (9), 11–22.
- Bermúdez, R. (2022) *Recepción de las estructuras “enriquemartianas” como el canon de la música vallenata: Luis Enrique Martínez, “el pollo vallenato”*. [monografía doctoral, Universidad del Paraná].
- Burke, P. (2009). *Cultural Hybridity*. Cambridge: Polity Press.
- Corena, E. (2013). *Experimentar el tiempo: órdenes temporales en las canciones vallenatas del caribe colombiano: 1950-1990*. [tesis de maestría, Universidad de los Andes]. Séneca. <https://hdl.handle.net/1992/12380>
- De la Hoz, E. y Sanjuanelo, J. (2017). Las leyendas no nacen solas: el origen de un mito llamado Vallenato. [Ponencia]. *XVIII Congreso colombiano de Historia*. Medellín, Colombia. <https://asocolhistoria.org/wp-content/uploads/2020/09/MESA3.pdf>
- Gutiérrez, T. (1992). *Cultura vallenata: origen, teoría y pruebas*. Plaza & Janés.
- Hobsbawm, E. y Ranger, T. (Ed.). (1983). *The Invention of Tradition*. Cambridge University Press.
- Madrazo, M. (2005). Algunas consideraciones en torno al significado de la tradición. *Contribuciones desde Coatepec*, 9, (julio – diciembre), 115 - 132.
- Martí, J. (1996). *El folclorismo. Uso y abuso de la tradición*. Ronsel.
- Medina, A. (2013). El paradigma folclórico-esencialista: una lectura hegemónica en la investigación de la música del Caribe colombiano. Caso vallenato. *Aguaita* (25), 115 - 121.
- Medina, A. (2022). *Introducción a la vallenatología*. Universidad de La Guajira.
- Medina, A. (8 de marzo de 2021). *¿La academia está matando al vallenato?* Revista entornos. <https://revistaentornos.com/la-academia-esta-matando-al-vallenato>
- Miñana, C. (2000). Entre el folklor y la etnomusicología. *A contra tiempo: revista de música en la cultura*. (11), 36 - 49.
- Nattiez, J. (1990). *Music and Discourse: Toward a Semiology of Music*. Princeton University Press.
- Paz, O. (1974). *Los hijos del limo: del romanticismo a la vanguardia*. Seix Barral.
- Pichón, E. (2006). Del paradigma folclorista al enfoque de los estudios culturales. Una lectura de la música popular tradicional. Caso: El vallenato. *Revista del 39° Festival de la Leyenda Vallenata*. 35 – 37.
- Quiroz, C. (1983). *Vallenato: hombre y canto*. Ícaro editores.
- Ramírez, L. (2026). *La vallenatología: Tradiciones inventadas y discursos hegemónicos y disidentes*. Manuscrito.

Breve reseña académica

Luis Carlos Ramírez Lascarro es Historiador y gestor patrimonial, con experiencia en investigación, documentación, sistematización y análisis de músicas tradicionales del Caribe colombiano, con énfasis en músicas de banda, cumbia, vallenato, prácticas procesionales y dinámicas culturales de la Depresión Momposina. Su trabajo se ha centrado en la construcción de memoria cultural, la historiografía musical y la relación entre prácticas sonoras y procesos sociales.

Cuenta con trayectoria en formulación y ejecución de proyectos culturales, así como en la construcción de corpus, registro de fuentes, organización de información documental y testimonial en contextos de patrimonio cultural inmaterial. Ha desarrollado investigaciones financiadas por entidades públicas, cuyos resultados han sido publicados y citados en estudios académicos de nivel de maestría.

Ha participado como conferencista en eventos académicos y culturales, y ha contribuido al fortalecimiento del campo de estudios sobre música y cultura popular en Colombia mediante producción académica y divulgativa.

Sus trabajos sobre vallenato, cumbia, patrimonio cultural e historiografía musical han sido citados en artículos científicos, libros, ponencias académicas y tesis de pregrado y maestría desarrolladas en distintas universidades colombianas.

Actualmente adelanta estudios de Maestría en Escrituras Audiovisuales en la Universidad del Magdalena y es autor del libro inédito *La vallenatología: tradiciones inventadas y discursos hegemónicos y disidentes*, una investigación que examina críticamente los procesos de construcción discursiva, legitimación cultural y definición identitaria asociados al vallenato.

Algunos artículos del ponente

El machismo en las canciones vallenatas. *La gota fría* (8), 17 – 30.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18422234>

La poesía, el poeta y el poema en la música vallenata. *La gota fría* (7), 7 – 16.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16899444>

La instrumentalización de las fuentes históricas en la construcción del discurso hegemónico de la vallenatología. *Atarraya Cultural*, 6 (1), 37 – 47.
<https://umapp002.unimagdalena.edu.co/index.php/atarrayacultural/article/view/6156>

La narratividad en las canciones de Luis Enrique Martínez. *La gota fría* (5), 33 – 43.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16899434>

¿Qué es la vallenatología? (2022) *La gota fría* (4), 21 – 28.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16899504>

¿Qué es el vallenato? *La gota fría* (3), 37 – 43. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16899489>